

KUYGANDA BIRINCHI YORDAMNI KO'RSATISH

Abdumo'minova M, Karimova M

O'zbekiston Respublikasi, Andijon viloyati, Qo'rg'ontepa

Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi

maxsus fan o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada zamonaviy hamshira tibbiy muolajalar texnikasini bajarishini bilishi bilan birga, bemorning kasallik tufayli yuzaga kelgan va kelishi mumkin bo'lgan, ruhiy, ijtimoiy muammolarni aniqlay olishi va jamiyatdagi barcha kuchlarni ushbu muammolarni bartaraf etishga qarata olishi kerak va bemor bilan muloqotga kirish san'atini shunday egallash kerakki, u shirin so'zi, yumshoq muomalasi bilan bemorga hastalik girdobidan qutilishga yordam berishi kerakligi uchun etika qonun qoidalari to'grisida to'htalib o'tildi.

Kalit so'zlar: Kuyish, termik, kimyoviy, nur, jarohat, davolash

Kuyish (combustio) deb, termik, ximik, elektr toki eki nur energiyasi ta'sirida kelib chikuvchi shikastlanishga aytiladi.

Kuyish turlari:

- termik (issiklik)
- ximiyaviy
- elektr toki ta'siridagi kuyish
- nurlar ta'sirida kuyish

Kuyishdan kupincha oyoklar zararlanadi (47%), bosh, kullar va tana soxalarining boshka kismlarini kuyish nisbati taxminan bir xil

KUYISHLAR KLASSIFIKATSIYASI:

Kuyishlar chukurligini aniklash uchun ular bir necha darajalarga bulinadi:

Turt darajali klassifikatsiyaning nomenklaturasi:

I daraja - YUzaki epidermal kuyish

II daraja - Teri yuzaki kavati kuyishi

IIIa daraja – terining surgichsimon kismigacha kuyishi

IIIb daraja - kuyish terining surgichsimon kismidan xam

chukurgacha tarkalib, teri osti yog kavatigacha etishi mumkin kuyishi

IV daraja - teridan chukurdagi tukimalarni ya'niy pay, suyak,

mushaklarini kuyishi (tukimalarning kumirlanishi va nekrozi)

Kuyish maydonini umumiy tana terisi satxiga foiz nisbatini aniklash uchun turli xil usullardan fodalaniladi.

- YU.YU.Djanilidze, G.D.Vilyavin, B.N. Postnikovlar tomonidan taklif etilgan sxema.

- A.Uolles tomonidan taklif etilgan «Tukkizlar koidasi»

- B. N. Postnikov tomonidan taklif etilgan maxsus jadval

Tukkizlar koidasi:

B. N. Postnikov jadvali

Таблица IV

Определение площади ожога (по Б. Н. Постникову)

Область тела	Площадь, кв.м	Процент от общей поверхности тела
Голова:		
1 — лицо	0,08	1,1%
2 — затылок, шея, плечи	0,16	2,2%
Туловище:		
3 — грудь	0,24	3,3%
4 — спина и живот	0,32	4,4%
5 — бедра	0,32	4,4%
6 — ягодицы	0,16	2,2%
Верхние конечности:		
7 — плечи	0,08	1,1%
8 — предплечья	0,16	2,2%
9 — кисти	0,04	0,5%
Нижние конечности:		
10 — бедра и подколенные области	0,24	3,3%
11 — голени	0,16	2,2%
12 — стопы	0,04	0,5%

Примечание: К 33 годам площадь поверхности тела, включая волосы, конечности и ногти, составляет 2,2 м².

Kuyish klinikasi

● **Umumiy:**

Kichik kuyishlarda axamiyati kam, katta kuyishlarda axamiyatli umumiy uzgarishlar xisobiga (kuyish kasalligi vujudga keladi)

● **Maxalliy:**

Kuyish simptomlari kuyish darajasiga bog'liq bulgan xolda turlicha buladi

1 darajali kuyish klinikasi

Terini aseptik yalliglanishi bilan kechadi: kapillyarlari kengaygan, ularning devoridan plazmani chikishi terining shishishiga olib keladi. Kuygan teri satxi kizargan, bir oz shishgan, ogrikli. Bir necha kundan sung terining epidermis kavati kuriydi, korayadi, gadir budirlashadi va kuchadi.

2 darajali kuyish klinikasi

YAlliglanish belgilari kuchaygan. Kapillyarlar yanada kengaygan, devorlarlar utkazuvchanligi oshgan, shish ortib boradi. YUzaki epidermal kavat shikastlangan, lekin terining surgichsimon kavati saklangan. Epidermal kavatning tagida seroz suyuklik yigilishi xisobiga epidermis kuchishi kuzatiladi. Ikkinchi darajali kuyishga xos pufakchalar paydo buladi.

3a darajali kuyish klinikasi

Kuyish ba'zi joylarda fakatgina yuz kismlarini, ba'zi joylarda esa terining butun kavatigacha borib, surgichsimon kavat nekrozini keltirib chikaradi. Terining ba'zi joylari pufakchalar, ok eki kora rangdagi doglar bilan koplangan SHikastlangan soxada giperesteziya kuzatiladi. Ulgan tukimalar pustlok xosil kiladi va tirik tukimalardan demarkatsion chizik xosil kilib ajraladi.

3b darajali kuyish klinikasi

Surgich kavatidan tashkari, teri osti kavati xam shikastlangan. Teri och kulrangda bulib, dogsimon kurinishda. Gipersteziya eki tulik anesteziya. Bitishida shikastlangan soxada dagal, kamelastik ok rangli kelloid chandiklar xosil buladi.

4 darajali kuyish klinikasi

Bu darajada chukur tukimalarning shikaslanishi kumirlanish kurinishida buladi, xattoki suyaklar xam shikastlanishi mumkin. Tukimalar kora rangdagi sinuvchan xolatga keladi. Bu darajada kuyish uz uzidan bitishi kuzatilmaydi. Nekrektomiya va amputatsiyalar bajariladi.

Kuyishda birinchi erdam

- - jabrlangan bemorni olovdan ozod etish, ustidagi enaetgan kiyimlarini uchirish eki echib olish

- - kuygan soxani sovuk suv okimida ogriklar tuxtagunicha sovitish
- - aseptik eki maxsus boglam kuyish
- - ogriksizlantiruvchi tadbirlarni kullash

Kuyishda birinchi shifokorlik erdamini kursatish

Kuygan jaroxatlarni davolash birlamchi xirurgik ishlov berishdan boshlanadi. Kuygan jaroxat furatsillin suyukligining okimi bilan yuviladi, pufakchalar asosidan teshiladi va suyuklikni chikarib tashlanadi. Ajralgan epidermis kavati olib tashlanmaydi, u biologik ximoya vazifasini bajaradi.

Birinchi shifokorlik erdam kursatish

- Kuygan jaroxatga egli-furatsillinli eki 0,5% yodopironli boglam kuyiladi.
- Ogrik koldiruvchi dorilar ineksiya tarikasida yuboriladi: analgin, baralgin, narkotik analgetiklar
- Bemorni zuddlik bilan ixtisoslashtirilgan kuyish markazlariga yuboriladi.

Davolash

- 1 darajali kuyishlarga 5% sintomitsinli boglamlar kuyiladi
- YUz soxasidagi kuyishlarni «ochik» yul bilan davolanadi (balik egi, oblepixa egi)
- II-III A darajada – mayda pufakchalar kuchirilmaydi, katta pufakchalar asosida teshiladi va suyuklik chikarib tashlanadi. Keyinchalik sintomitsin va levomekol malxamlari va egli-furatsillinli aralashmalar bilan boglamlar kilinadi.
- Imkon kadar boglamlarni 10-14 kun davomida almashtirilmaydi. 2-darajali kuyishlar 2 hafta davomida tuzaladi. 3A darajadagi kuyishlar 3-4- hafta davomida tuzaladi. Kul va oeklar kuyishida «epik» usulda davolanadi.
- Tananing keng kislari kuyganda: yuz, badan «ochik» usulda maxsus aroterapevtik uskunalarda davolash ishlari olib boriladi.
- 3B-4- darajadagi chukur kuyishlarda nekrektomiya bajariladi. Nekrektomiya ximiyaviy eki mexanik yul bilan bajariladi

- Nekroektomiyadan keyingi xosil bulgan granulyasion tukimani teri autotransplantati bilan epiladi
- Teri kavatini kuchirib utish operatsiyasi autodermoplastika deb ataladi. Teri 2 mm kalinlikda sog soxalardan: son, elka, korin old devori, beldan maxsus uskuna-«Dermatom» erdamida olinadi. Sungra olingan terini maxsus uskuna «Perforator» erdamida teshiladi va granulyasiyalashgan jaroxatga utkaziladi.

KUYISH ASORATLARI

- Bugimlar soxasida kontrakturalarni xosil bulishi.
- Kelloid chandiklarni xosil bulishi
- Trofik yaralarni xosil bulishi
- 4 darajada kumirlanish natijasida bemorlar nogiron bulib kolishadi.

Kuyish kasalligi

- Kasallikning belgilari tana satxining 15% kuyganda namoen buladi
- Bolalarda tana satxining 8-10% kuyganda kuyish kasalligi rivojlanadi.
- Kuyish kasalligi 1-2 kun davom etgan kuyish shokidan keyin rivojlanadi.

SHokning erektel fazasi erkin kechadi. Kup mikdordagi retseptorlarni kuyishi natijasida ulim xolati buladi

Kuyish toksemyasi

- Kuyishning 2-3-sutkasida kuchayadi va 1-2-xafta davom etadi.
- Tukima va a'zolarining (jigar, buyrak) gipo-anoksiyasi rivojlanadi.
- AKX (OTSK) va organizmda suv mikdorini kamayishi anuriya va uremiyaga olib keladi.
- Gemorragik va eroziv gastrit, oshkozon ichak traktining utkir yaralari va ulardan kon ketish kuzatiladi

Septik (septikotoksemik) boskich

- Kuyish kasalligining 2-3-xaftasida rivojlanadi.
- Jigar-buyrak etishmovchiligi, suvsizlanish, atsidoz, gipoproteinemiya kuchayadi. Oksidlanish protsesslari buziladi.
- Bemor konida mikroblar paydo buladi

Rekonvalessensiya boskichi

- Kuyish kasalligini yaxshi kechishi bilan rekonvalessensiya boskichi boshlanadi. Boshlanish muddati kuyish chukurligi va maydoniga bog'lik.
- Bemorlarning axvoli yaxshilanadi, ishtaxasi paydo buladi, epitelizatsiya boshlanadi

Kuyish kasalligini davolash

- SHokni davolash uchun kuniga 2-3 soat ichida 1 litrgacha plazma, kon kuyish lozim. Undan tashkari 3-5 litrgacha tuzli eritmalar, glyukoza, jelatinol, reopolyuglikin kuyish kerak Adekvat ogriksizlantirish uchun: narkotik va nonarkotik analgetiklar, antigistamin dori vositalari yuboriladi

Kuyish toksemiyasini davolash

- Birinchi ikki kunda tana ogirligining xar bir kilogrammiga 3 ml tugri keladigan va kuygan maydon xajmiga kupaytirilgan infuzion davolash olib boriladi. Infuzion terapiya tana ogirligining 10% oshmasligi kerak. Masalan, bemor ogirligi 70kg bulsa, kun davomidagi infuzion suyuklik mikdori 7 litrov oshmasligi lozim. (R.Moore, A.Wallace)

Toksemiyani davolash

- Maxalliy davo- nekrektomiya
 - Kon, kon urnini bosuvchi suyukliklar, oksil preparatlari, aminokislotalar aralashmasi, antibiotiklar, vitaminlar gemosorbsiya, biogemosorbsiya kilish kerak buladi.

Septikotoksemiyani davolash

- YUkori kaloriyaga ega, oksil, vitaminli ozik ovkat maxsulotlarini kabul kilish
- Plazma, kon, vitaminlar, antibiotiklar
- Uz vaktida bajarilgan nekrektomiya va teri kayta utkazish operatsiyalari bajariladi

Rekonvalessensiya boskichida davolash

- Dori darmon bilan davolashni kamaytirib, teri utkazish bajariladi
- Kon urnini bosuvchi vositalarni kuyish davom ettiriladi
- Davolovchi fizkultura
- Reabilitatsiya choralari kuriladi

Ximiyaviy kuyishlar

- Kislotalar
- Ishkorlar
- Ogir metal tuzlari
- Fosfor

Ximiyaviy vositalarning ta'siri

- Kislota va ogir metal tuzlari teridan suvni surib oladi va oksillarni koagulyasiya qiladi. Natijada koagulyasion nekroz paydo buladi. Pustlok xosil bulishi tezlashadi
- Ishkorlar tukimadan suvni surib olishi va oksillarni parchalashi bilan kollikvatsion nekroz keltirib chikaradi. Natijada kup mikdorda toksik maxsulotlar xosil buladi va intoksikatsiya rivojlanadi

Fosfor va porox bilan kuyish

- Kuyish jaroxatlari chukur buladi, chunki teriga tushishi bilan enishi davom etadi
- CHukur kuyishlar va nekrozlar
- 2-3 sutkadan keyin ogir intoksikatsiya rivojlanadi. Sariklik va anuriya bilan birgalikda utkir jigar-buyrak etishmovchiligi kelib chikishi mumkin

Ximiyaviy kuyishlarda birinchi erdam

- 5-10 minut davomida suv bilan yuvish
- 2% natriy bikorbonat aralashmasi bilan kislota ta'sir etgan joyga ishlov berish
- Ishkorlar bilan kuyganda 1-2% uksus, limon kislotalari bilan ishlov berish
- Fosfor bilan kuyganda 5% mis kuporosi, 0,1-0,2% kaliy permanganat aralashmasi bilan ishlov berish

Elektrotravma

- Organizmni elektr toki eki chakmok bilan shikastlanishi elektrotravma deyiladi
- Ta'sir ogirligini tok kuchi, kuchlanish va ta'sir etish vakti xal etadi

- Elektr toki ta'sirida tukima termik, ximik, mexanik uzgarishlarga uchraydi

Elektrotravma klinikasi

- Maxalliy belgilari: ulchamlari 2-3 mm keladigan jigarrang sargish va kulrang jaroxatlarni aniklanadi
- Umumiy belgilari: mushaklarni tonik kiskarishi, tonik falajlik.
- Engil darajalarda bemorlar kurkuvni xis etadilar, kiska muddatga xushdan ketadilar. Sungra bosh aylanish, xolsizlik buladi

Urtacha ogirlikda

- SHok klinikasi
- Nafas olishni tuxtashi, xushni yukotish, yurak korinchalari fibrillyasiyasi
- Ogir shikastlanish ulim bilan tugaydi

Elektrotravmada birinchi yordam

- Birinchi navbatda bemorni ta'sir etaetgan tokdan ajratish kerak (shaxsiy texnik xavsizlik koidalariga rioya kilgan xoloda)
- Erkin nafas olish yukligida upkani suniy ventiyalsiyasini kilish (ogizdan ogizga eki ogizdan burunga)
- YUrak faoliyati tuxtaganda yurakni bilvosita ukalash, dori darmonlarni yuborish va kislород berish
- Korinchalar fibrillyasiyasida - Defibrillyasiya
- Butun tana ukalash

Elektrotravmani maxalliy davolash

- SHikastlangan soxani spirt bilan ishlov berish va aseptik boglam kuyish
- Nekrektomiya va terini kayta utkazish operatsiyasi (tukimani kumirlanishi yuz bergan bulsa - amputatsiya)

A D A B I Y O T

Asosiy:

1. V.I.Struchkov - Obщaya xirurgiya.Meditsina, 1986g.
YU.V.Struchkov
2. G.I.Volokolakov - Obщaya xirurgiya. Riga, 1989g.

3. V.K.Gostiщev - Obщaya xirurgiya.Meditsina, 1993
4. V.K. Gostiщev - Rukovodstvo po obщey xirurgii. M., Meditsina, 1987g.
- 5.A.Grigoryan - Rukovodstvo po prakticheskim zanyatiyam po obshey xirurgii M., Meditsina, 1976g.
6. U.O.Aripov, SH.I. Karimov -Umumiy xirurgiya. T. , Toshkent, 1994g.